

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ

Кравцова М. І.

здобувач першого рівня вищої освіти фізико-математичного факультету
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: krav3309@gmail.com

У сучасному світі педагогічна інтелігенція має надзвичайно важливе завдання – забезпечити якісну підготовку молодого покоління, що визначатиме майбутнє суспільства. Професія вчителя відіграє дедалі більшу роль, оскільки від неї залежить розвиток країни та якість освіти. Але чи готова педагогічна інтелігенція впоратися з сучасними проблемами, які постійно змінюються й адаптуються до нових викликів?

А що таке інтелігенція взагалі? У «Філософському словнику» В. Шинкарука подано таке визначення: «Інтелігенція – це соціальна група, що складається з осіб, професійно зайнятих розумовою працею (науковці, інженери, техніки, вчителі, лікарі, працівники державного апарату, митці та ін.)» [1, с. 235-236]. З огляду на визначення феномена «інтелігенція» можна виділити основні її категорії: педагогічна, медична, технічна, комерційно-світська та інтелігенція культурно-духовна. Характеризуючи педагогічну інтелігенцію, можна зазначити, що її представники, серед яких педагоги середніх навчальних закладів, мали більш високий рівень освіти і більш широкий спектр професійних знань та інтересів, ніж народні вчителі. Займаючись просвітницькою роботою, вони намагалися надати їй іншого якісного рівня [2, с. 35].

До складу професійної інтелігенції зазвичай входять не тільки вчителі, а й вихователі, директори шкіл, університетські викладачі, психологи, педагогічні консультанти та інші фахівці цієї галузі. Вони володіють не лише знаннями свого предмету, але й уміннями розвивати інтелектуальні, соціальні та емоційні здібності своїх учнів або студентів.

Важливо відзначити, що педагогічна інтелігенція також повинна постійно вдосконалювати свої знання, стежити за новими підходами до навчання та розвитку, впроваджувати інноваційні методики та технології в освітній процес.

Сучасна підготовка педагогічної інтелігенції в Україні та світі стикається з деякими проблемами, серед них такі:

- Низький статус педагогічної професії: у багатьох країнах викладачі не отримують достатнього визнання та соціального статусу. Це може призводити до недооцінки ролі вчителя та недостатньої підтримки уряду для покращення умов праці та заробітної плати.
- Відсутність актуальних навичок: педагоги повинні бути озброєні сучасними навичками та знаннями, щоб впроваджувати інновації в навчальний процес. Однак багато педагогічних програм не враховують швидкі зміни в суспільстві та технологіях, що ускладнює впровадження новаторських підходів.
- Недостатня підготовка до роботи з різними учнями: сучасна педагогічна інтелігенція повинна вміти працювати з учнями з різноманітними потребами, зокрема і з дітьми з особливими освітніми потребами, дітьми з міграційним та багатокультурним фондом, а також дітьми з соціально-економічно незахищених верств населення. Однак багато педагогічних програм не надають достатньої підготовки для роботи з цією різноманітністю.
- Відсутність професійного розвитку: викладачі повинні постійно вдосконалювати свої знання та навички, щоб відповідати вимогам сучасного освітнього середовища. Проте багато педагогічних систем не надають достатньої підтримки або ресурсів для забезпечення сталого професійного розвитку.
- Фінансові обмеження: уряди та освітні установи часто стикаються з грошовими обмеженнями, що здатне призводити до недостатнього фінансування педагогічної підготовки. Це може значно зменшувати якість педагогічного навчання.

Зазначені проблеми вимагають комплексного підходу та спільних зусиль урядів, освітніх установ, професійних організацій та громадськості. Для

покращення та вирішення питання необхідно оновлювати навчальні програми, що будуть містити нові знання, навички, компетенції цифрової грамотності, критичного мислення та творчості; посилювати якість підготовки викладачів, сприяти впровадженню сучасних інноваційних технологій у навчальний процес, підвищувати соціальний статус педагогічної професії та надавати вчителям достойну матеріальну та моральну підтримку.

Лише шляхом вирішення цих проблем і забезпечення якісної підготовки педагогічної інтелігенції можна забезпечити розвиток суспільства, підвищити якість освіти та задовольнити потреби молодого покоління у якісній, сучасній та цілеспрямованій освіті.

Література

1. Інтелігенція. Філософський словник / за ред. В. І. Шинкарука. К. : Гол. ред. УРЕ, 1986. С. 235–236.
2. Надєждіна І. М. Просвітницько-педагогічна діяльність інтелігенції на Півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) : дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / Комунальний вищий навч. заклад «Херсонська акад. неперервної освіти» Херсонської обл. ради ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Херсон ; Тернопіль, 2019. 285 с. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/12430/1/Dis_Nadjezhdina.pdf.